

БЎЛАЖАК БАСКЕТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАШ ВА САРАЛАШ ҲАМДА ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС МЕТОДЛАРИ.

Термиз давлат педагогика институти
Жисмоний тарбия ва спорт машғулоти назарияси ва методикаси
таълим йўналиши 2-курс магистранти
Қурбонмуродов Эгамберди ХХХ

Анотация: Ушбу мақола орқали баскетбол спорт турига ёшларни жалб қилиш ва танлаб олиш ҳамда уларга ташиқил этиладиган спорт машғулотларини самрали ташиқил этиш йўллари бўйича амалий ва назарий маълумотларни билиб олиш мумкин бўлади.

Калит сўзлар: Ўқитувчи-тренер, кўникма, тарғиботчи-ташвиқотчилик, гностик-конструкторлик, Комуникативлик, Дастлабки танлов, Педагогик услуб, Физиологик услуб, Психологик услуб, БЎСМ.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач барча соҳадаги каби Ўзбек спортини ривожлантириш, халқаро майдонда ўз ўрнига эга бўлиши учун қатор чора ва тадбирлар ўтказилди. Жумладан Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида” ги қонуни ва Президентимиз Ш.М.Мирзияевнинг ПҚ–5279-сонли 5.11.2021 йилда қабул қилинган “Спорт таълими тизимини тубдан такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича спортчилар захирасини шакллантириш сифатини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори бунга яққол мисол бўла олади.

Мамлакатимизда Баскетбол спорт турини янада ривожлантириш мақсадида мавжуд Баскетбол майдонларининг таъмирланиши ва замонавий кўринишга олиб келинишига, янги спорт иншоотларининг қурилишига катта эътибор берилди. Жумладан спорт заллари ва майдонлари қурилиши ва янгидан жиҳозланиши каби ишлар бунга мисол бўла олади. Кўпчилик мактаб ўқувчилари кўнгилли спорт жамиятларида ёки БЎСМларнинг баскетбол

тўғаракларида ўз малака ва кўникмаларини оширмоқдалар. Бу эса юртимизда Баскетбол спорт турини янада ривожланишига сабаблардан бири бўлиб хизмат қилади. Аммо, Миллий терма жамоамизни халқаро майдондаги ўрнини юқорига кўтариш, кўпроқ болаларни спортга қамраб олиш, уларни селекция орқали танлаш каби масалалар кун тартибининг асосий мавзусига айланиб бормоқда ва бу мавзулар қаторига Республикамизнинг четки ҳудудлари, жумладан Сурхондарё вилоятида малкали Баскетбол мурабийларининг етишмаслиги каби муаммонинг борлиги Республикамизда шу спорт турининг олдидаги муаммолардан бири бўлиб турибди.

Фикримиз бошида айтиб ўтганимиздек: Иқтидорли ёш баскетболчи болаларни танлаш ва саралаб олиш зарур, бу учун эса Ўқитувчи-тренерга, ўзига хос каспий педагогик кўникмаларни эгаллаш катта аҳамият касб этиши барчамизга маълум. Уларга қўйиладиган талаблардан қуйидагиларни санаб ўтишимиз мумкин.

1.Тарғиботчи-ташвиқотчилик кўникмаси - бу Респулика, вилоят, туман, маҳаллалар ва таълим муассасаларида баскетбол спорт турини кенг тарғиб қилиш ёрдамида ушбу спорт турини оммалаштириш, ривожлантириш, ҳамда аҳоли ўртасида, жумладан ёш ўғил ва қизларни саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмоний ҳолатини яхшилаш ва уларнинг нормал антропометрик ривожланишида асосий восита эканлигини халқимиз онгига сингдара олишни бош мақсад қилмоғи лозим.

2.Гностик-конструкторлик кўникмаси - бу турли ёш ва малакага мансуб баскетболчилар тайёрлаш назарияси ва услубиятига доир билим ва кўникмаларни ўзлаштириш, илмий ва услубий маълумотларни қиёслаш, таҳлил қилиш асосида ўз ижоди ва назарий тасаввурларни чуқурлаштириш ва улардан амалиётда ижодий фойдалана олишга қаратилган жараённи назарда тутати.

3.Комуникативлик - бу спортчилар, ҳамкасблар, ота-оналар, турли тоифа ва мансабга эга мутасадди ҳодимлар, раҳбарлар ҳамда жамоат ташкилотлари вакиллари билан мақсадли муносабатлар, музокаралар ва мунозаралар олиб боришни ўз ичига олади.

1. Спортда спортчиларга танлов ўтказиш узоқ йиллик жараён бўлиб, 4 босқичда амалга ошади:

2. Дастлабки танлов (9-10 ёш);

3. Спортчиларнинг ўйин ихтисослигига сараловчи махсус танлов (12-13 ёш);

4. Юқори разрядли жамоаларга танлов ўтказиш (16-18 ёш);

5. Терма жамоаларга танлов;

Болаларни дастлабки танловга тайёрлаш мактаб шароитида жисмоний тарбия ўқитувчиси томонидан амалга оширилади.

Дастлабки танлов 3 босқичда амалга оширилади:

1.босқич: Тарғибот-ташвиқот ишлари, болаларни қизиқтириш,жалб қилиш, кўргазмали мусобақалар ўтказиш ва таниқли спортчилар иштирокида суҳбатлар ўтказиш.

2.босқич: Баҳоловчи машқлар, ҳаракатли ва халқ ўйинлари орқали дастлабки танлов ўтказиш. Бунда болаларнинг қад-қомад кўрсаткичлари, жисмоний сифатларнинг ривожланлигини махсус машқлар орқали аниқлаш ва ҳ.к.

3.босқич: Бошланғич тайёргарлик босқичларида болаларни махсус сифатлари, техник ва тактик малакалари, қобилиятлари ва имкониятларини баҳолаш. Уларни наслий ҳислатларини ўрганиш. Техник ва тактик тайёргарлик бўйича танлов ўтказиш. Баскетбол спорт турига танлов ўтказиш услубларига Педагогик услуб, Физиологик услуб ва Психологик услублар кирази. Ҳар бир услуб ўз навбатида меъёрий тестлар ва воситалардан таркиб топади.

Педагогик услубнинг меъёрий тестлари ва воситалари қуйидагича:

№	Меъёрий тестлари	№	Меъёрий тест воситалари
1	Тана узунлиги ва вазни	1	Бўй ўлчагич ва тарози.
2	30 м. югуриш.	2	Секундомер.
3	4x10 м. югуриш.	3	Секундомер.
4	Жойдан вертикал сакраш.	4	Ўлчов лентаси.
5	Жойдан узунликка сакраш.	5	Ўлчов лентаси.
6	Тўлдирма тўпни (1 кг) бош ортидан икки қўллаб улоқтириш	6	Тўлдирма тўплар.

Физиологик услубнинг меъёрий тестлари ва воситалари қуйидагича:

№	Меъёрий тестлари	№	Меъёрий тест воситалари
1	Юракни қисқариш частотасини ўлчаш: Тинч ҳолатда 5 дақиқалик сакраш ва сакраш юкламаси тугаганидан 5 дақиқа ўтиб.	1	Секундомер.
2	Нафас олиш частотасини ўлчаш: Тинч ҳолатда, 5 дақиқалик сакраш ва сакраш юкламаси тугаганидан 5 дақиқа ўтиб.	2	Секундомер.

Психологик услубнинг меъёрий тестлари ва воситалари қуйидагича:

№	Меъёрий тестлари	№	Меъёрий тест воситалари
1	Кўзни юмиб секундомер стрелкасини “0” да тўхтатиш	1	Секундомер.
2	Қўл динамометрида максимал кучдан 50 % ини фарқлаш.	2	Динамометр.

Спорт тўғараклари ва БЎСМларга танлов ўтказишда болалар ёши, жинси, шуғулланувчиларнинг сони ва бошқа кўрсаткичларга стандарт ва бир тартибда ёндашиш, болаларнинг жисмоний ва функционал имкониятларини тўғри баҳолашга ёрдам беради. Баскетбол спорт туридан танлов ўтказишни тартибли тарзда амалга ошириш керак бўлади. Бунда асосан дастлаб таълим муассасаларида Жисмоний тарбия дарсларини кузатиш, мактабда мусобақаларни кузатиш, Жисмоний тарбия ўқитувчилари ва синф раҳбари

билан суҳбат ўтказиш, ота-оналар билан суҳбат ўтказиш, уларнинг розилигини олиш ва тиббий кўрикдан ўтказиш, танлов тестларини топширишга таклиф қилиш, тест натижаларини қайд этиш ва комиссия иштирокида тест натижаларини баҳолаш ва болаларни БЎСМга қабул қилишдан иборат.

Хулоса ўрнида шунини айтишимиз лозимки, Туризм ва спорт вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълим вазирлиги ва Республика Баскетбол федерацияси томонидан мураббийлар учун вилоятлар ҳудудларида ўқув-семинар тренинглар ташкил қилиш ва Олий ва ўрта махсус ҳамда Халқ таълимнинг Сурхондарё вилояти муассасаларида кенг миқёсида жамолар ташкил этилиб улар ўртасида доимий мусобақалар ташкил этилса ва рағбатлантириш ишлари доимий амалга оширилса, Сурхон воҳасида Баскетбол спорт турини оммалаштириш, профессионал спортчиларни тайёрлаш ва малакли мураббийларнинг етишмаслиги каби муаммоларга чек қўйилган бўлар эди ва бу уларни келажакда Ватанимиз байроғини халқаро ареналарда янада юқорига кўтаришига асосий омил бўлиб хизмат қилади десак муболаға қилмаган бўлар эдик.

Адабиётлар.

1. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>
3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and*

Practices, 5, 96–99. Retrieved from

<https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>

4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.
7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>

10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2(6) 181-182.
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Piyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.
14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.